

ТАРМОҚ ТРАФИГИДАГИ ИНЦИДЕНТЛАРНИ ХОЛТ ВИНТЕРС УСУЛИДА АНИҚЛАШ

Носиров Аъзам Тохир ўғли

Мухаммад ал-Хоразмий номидаги

Тошкент Ахборот Технологиялари Университети магистри

Аннотация: Қуйидаги мақолада компьютер жинойтчилигини олдини олиш, хусусан тармоқ трафиғидаги инцидентларни Холт Винтерс усулида аниқлаш келтирилган.

Калит сўзи: Тармоқ трафиғи, Холт Винтерс усули.

Компютер жинойтчилиғи – ғайриқонуний фаолият бўлиб, маълумотлар ресурслари билан боғлиқ, бунда компютер ёки жинойт объекти, ёки жинойт субъекти ҳисобланади. Замонавий дунёда энг муҳим муаммолардан бири бу компютер жинойтчилиғининг ривожланиб бориши муаммоси ҳисобланади. XX аср охири илмий-техник инқилоб ахборот технологияларидан кенг фойдаланишга олиб келди ва глобал Интернет орқали тарқатилган маълумотлардан келиб чиқиши билан боғлиқ. Биринчи шахсий компютерлар 1974 йилда бозорда пайдо бўлди. Қулай нарх, ихчамлик, фойдаланиш қулайлиғи компютерни ажралмас ёрдамчига айлантирди. Шунингдек ёмон ниятли шахслар учун ҳам жинойий мақсадларга эришиш учун кўплаб имкониятлар пайдо бўлди. Компютер жинойтчилиғи жинойтларнинг энг хавфли турларидан биридир. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг эътибори компютер жинойтчилиғига йўналтирилганлиғи асосан, уларнинг глобаллашуви ва интеграцияси билан боғлиқ. Жинойт объекти сифатида ахборот бир қатор ўзига хос хусусиятларга эга: юқори динамика, узлуксиз ишлаш, масофавий ишлаш имконияти ва катта ҳажмдаги маълумотларни тезда ўзгартириш ва доимий равишда ўчириш қобилияти. Охириги хусусият компютер жинойтларининг моҳиятини тушунишда калит ҳисобланади. Ахир, маълумотларга кириш ҳуқуқига эга бўлган кибержинойтчи жинойт объектининг хатти-ҳаракатларини манипуляция қилиш учун ўзига маълум бўлган барча воситалардан фойдаланиши мумкин. Интернет компютер жинойтларини тарқатиш воситаси сифатида алоҳида эътиборга лойиқдир. Шубҳасиз, Интернетнинг имкониятлари чексиздир. Ҳар бир инсон қизиқарли мақолани ўқиши, филм томоша қилиши, мусиқа тинглаши, керакли дастурни юклаб олиши ёки ижтимоий тармоқларда кезиши мумкин. Жамият Интернетга қарам бўлиб қолади ва усиз ўз ҳаётини тасаввур қила олмайди. Бу компютер

жиноятчилари томонидан осонлик билан фойдаланилади, айниқса машхур бўлган объектларга барча турдаги фирибгар дастурларни киритади.

Ҳисоб-китобларнинг автоматлаштирилган тизимлари (биллинг тизимлари), шунингдек, алоқа операторларининг бундай тизимлари учун маълумотларни йиғиш воситалари (олдиндан ҳисоб-китоб қилиш, воситачилик қилиш) ҳар доим фирибгарлар, ўғирловчилар ва бошқа жиноий элементларнинг қизиқиш объекти бўлиб келган. Ҳисоб-китоб тизимидаги маълумотларни ўзгартириб, фирибгарлик, ўғрилик, катта миқдордаги маблағни ўғирлашни амалга оширишин мумкин. Бундай тизимларнинг мураккаблиги жуда юқори, ходимлар ва ҳатто корхона мижозлари бир вақтнинг ўзида уларга кириш имкониятига эга, шунинг учун маълумотларга кириш ва ўзгартириш учун ҳар доим етарли техник имкониятлар мавжуд. Ҳисоб-китоб маълумотлари билан фирибгарлик жуда кенг тарқалган. Бу шунчалик кенг тарқалганки, бундай суиистеъмоллик учун маблағларни ҳисобдан чиқариш стандартлари мавжуд. Бозорда бундай ҳаракатларни аниқлаш ва бостириш учун махсус дастурий маҳсулотлар мавжуд бўлиб, улар "фирибгарликни бошқариш тизимлари" деб аталади. Номнинг ўзи шуни кўрсатадики, бу фирибгарликнинг олдини олиш ҳақида эмас, балки фақат бундай фирибгарликдан йўқотишларни оқилона камайтириш ҳақида. Бундай жиноятларни тергов қилиш икки йўналишда махсус билим талаб қилади. Биринчидан, алоқа саноати бизнес соҳасида. Трафикни узатиш тартиби, унинг техник ташкил этилиши, операторлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоблар, тарифларнинг ўзига хос хусусиятлари - буларнинг барчаси махсус билим соҳасидир. Иккинчидан, IT соҳасидаги билим талаб этилади, чунки барча биллинг тизимлари компьютер ахборот тизимлари бўлиб, уларга рухсатсиз киришни ташкил этиш тегишли махсус билимларнинг предмети ҳисобланади. Назарий жиҳатдан, бундай ҳолатлар бўлиши мумкин, аммо амалда улар жуда кам учрайди. Бундай фирибгарлик учун иккита одатий схема мавжуд. Биринчи ҳолда, алоқа операторининг ходими ўз мижози (ёки бир нечта мижозлар) билан шартнома тузади ва у ёки бу тарзда тақдим этилган хизматлар тўғрисидаги маълумотларни (ҳажм, вақт, тарифлар) ўзгартиради. Иккинчи ҳолда, фирибгарликдан бошқа алоқа оператори бўлиб, у тарифлар, трафик турлари ва бошқалар билан манипулятсия туфайли ноқонуний даромад ёки жамғарма олади. Бундай ҳолда, шикастланган операторнинг ходими билан тил бириктириш шарт эмас, гарчи бу мақсадга мувофиқдир. Баъзан бу фақат интероператор шартномаси шартларини бузишдир. Ва баъзида, бу трафикни узатишнинг муқобил усуллари ёрдамида тўлиқ қонуний харажатларни оптималлаштиришдир.

Тармоқ технологияларидан кенг фойдаланиш нафақат ахбороткоммуникация кенгайишга олиб келади, шунингдек, янги

тахдидларнинг пайдо бўлиши ва зарарли хужумлар ошишига сабаб бўлади. Тармоқ трафигини кузатиш ва таҳлил қилиш муаммосини ҳал қилиш бу таҳлил нуқтаи назаридан бир қатор муҳим жиҳатларни ўз ичига олади: турли хизматларга сўровлар комбинацияси, шунингдек маҳаллий тармоқ сегментлари ҳолатини таҳлил қилиш ва магистрал алоқа каналларини ўрганиш. Муаллифларнинг фикрига кўра, тармоқ трафигининг таҳлил қилиш энг долзарб соҳалардан ҳисобланади. Ахборот хавфсизлиги инцидентларини кўрсатувчи объектларининг хулқ-атворини ва уларнинг тенденцияларини ўрганиш жуда муҳим, чунки илмий-тадқиқот ва қисқа муддатли прогнозлаш усулларини мослаштириш учун алгоритмик аппарати ривожлантириш, қисқа давр билан боғлиқ, бу эса қисқа муддатли прогнозларни амалга ошириш ва ҳодисаларни аниқлашнинг аниқлигини оширишдан иборат. Бундан ташқари, бугунги кунда ҳам долзарб кўрсатилган муаммони ҳал этишда визуал воситалардан фойдаланиш бўйича услубий ва амалий йўналишни ривожлантириш ҳодисани бошқариш усулларини такомиллаштириш кенг қўлланилмоқда.

Тармоқ трафигининг гетероген табиати ва ностационар ўзгарувчанлиги, ахборот хавфсизлиги инцидентларининг тадқиқ қилинаётган параметрининг қисқа муддат ичида башорат қилиниш хусусияти муҳим саналади. Бу ҳолатда Холт-Винтерс методи энг муқобили ҳисобланади, чунки трендларни аниқлаш қисқа муддат олади ва бу маълумотлар кейинги башорат учун муҳим манба бўла олади. Метод, вақт қатори худди базавий компонентлар йиғиндиси сифатида намоён бўлади. Яъни барча компонентлар вақт давомида ўзгаради деб фараз қилинади ва давр деб вақт қаторлари тушунилади. Бунда мавсумий компонент ўтган кузатилган давр учун қуйидагича изоҳланади: c_{x+1-D}

$$\hat{y}_{x+1} = a_x + b_x + c_{x+1-D}$$

\hat{y}_{x+1} – кейинги давр учун башорат, x -айни дамдаги давр, a_x – базавий компонент, b_x – тренд, c_x - мавсумий компонент, D - мавсум давомийлиги (даврд). Бошланғич компонент қийматини топиш қуйидаги формула орқали ариқланади:

$$a_0 = \sum_{x=1}^D \frac{y_x}{D}$$

$$b_0 = \left(\frac{y_{x+1} - y_1}{D} + \frac{y_{x+2} - y_2}{D} + \dots + \frac{y_{D+D} - y_D}{D} \right)$$

y_x – айти дамдаги кузатилаётган параметр қиймати

$$a_x = \alpha(y_x - c_{x-D}) + (1 - \alpha)(a_{x-1} + b_{x-1}),$$

$$b_x = \beta(a_x - a_{x-1}) + (1 - \beta)b_{x-1},$$

$$c_x = \gamma(y_x - a_x) + (1 - \gamma)c_{x-D}$$

α , β , γ , ни танлаш бўйича услубий кўрсатмалар мавжуд, мисол учун, қисқа вақт ичида башоратни мослаштириш имкониятини топиш учун, камида битта коэффициентни аниқлаш билан эришилади. Тадқиқот учун ушбу мақсад асосий

мақсадга мос келади, чунки γ мавсумийликни белгилайди ва β тренд йўналишини аниқлаш учун зарурдир, чунки бу компонент таркибий қисмлардан кўра секинроқ ўзгаради. Шу билан бирга, β шундай танлаш керакки, мавсумни катта қисмини ташқил этмаслиги лозим. Ҳодисани яъни инцидентни, аниқлаш учун қуйидагилар шакллантирилиш керак: олдинги қийматларни баҳолаш асосида прогноз қилинаётган тармоқ трафик кўрсаткичлари ва жорий қиймати билан солиштириш. Вақт оралиғидаги хатти-ҳаракатлардаги оғишмани ҳар ишончли интервал учун текшириш орқали ташқил этиш. Ишонч интервали таркибига кирувчи рухсат этиладиган компонентлар билан ифодаланади. Юқоридагиларга асосланиб, хулоса қилиб айтганда, тармоқ трафигининг турли хил параметр кузатувлари Ҳолт-Винтерс усулидан фойдаланиш, вақт сатрлари ва қисқа муддатли тенденцияларни аниқлаш имконини беради, ушбу усул инфраструктураси объектларининг параметрларини ўзгартириш учун ишлатилиши мумкин. Тавсия этилган ёндашуви олдиндан кузатилган қийматларни таққослаш учун жорий давр учун прогноз қийматлари бўлиб, таққослаш асосида амалга оширилади рухсат этилган қийматлар, чегаралари ҳар бир янги олинган қиймат учун аниқланади. Тармоқ трафигини таҳлил қилиш алгоритми қисқа муддатли прогнозлаш ва мониторинг натижасида турли хил инфратузилма тўпламлари ўртасида бир неча вақт қаторларини шакллантиради. Ҳар бир кузатилган қиймат ишонч интервали оралиғида мавжуд бўлмаса демак бундай маълумотга хавф деб қаралади. Ҳар бир янги қиймат маълумотлар базасига жойлаштирилишдан олдин, айна дамдаги прогноз қилинган ва рухсат этилган хатолик билан солиштирилади. Агар қиймат мос келмаса, унда спам ҳисоблагичи кўтарилади. Бундай ҳолатда инцидент аниқланади. Ва яна башорат қилинаётган қиймат ва ишонч интервали ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Форензика Компбтерная криминалистика
2. С.Ю. Исхаков, А.Ю.Исхаков, А.А.Шелупанов “Алгоритм применения краткосрочного прогнозирования для выявления инцидентов информационной безопасности посредством анализа сетевого трафика.”

